

Е. В. Астахова

**СМАРТ-ОБРАЗОВАНИЕ В СМАРТ-ОБЩЕСТВЕ:
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ АДАПТАЦИИ**

**XVII международная научно-практическая конференция
(14 февраля 2019 г.)**

Объективно конференция выглядела очень солидно: большое число участников, международное представительство было обеспечено присутствием учёных Польши, Швеции и Германии, украинскую науку представили: киевляне, харьковчане, исследователи из Днепра и Одессы, два академика Национальной Академии наук, больше двух десятков профессоров ведущих университетов Украины и зарубежья.

Одним словом, условия для продуктивной работы конференции оказались весьма и весьма комфортными. Экспертный уровень, профессиональная заинтересованность, задействованность практиков и исследователей-теоретиков...

Формат проведения сохранился от предыдущих конференций: доклад мэтра, выступления экспертов и обсуждение сообщений за круглым столом.

На позицию мэтра XVII международной конференции была приглашена О. Н. Козлова – известный социолог, доктор наук, профессор Щецинского университета (Польша). Оксана Николаевна представила слушателям интересную авторскую трактовку технологий успеха в эпоху «smart».

Блок экспертов оказался на редкость содержательным и разноплановым.

Открыл его Почётный профессор НУА, профессор Кристианштадтского университета (Швеция) Свен-Олоф Коллин, который проанализировал возможности и риски smart-образования с точки зрения шведской модели высшего образования. «С появлением Интернета содержание образования больше не находится под контролем университетов и риски получения «фальшивых» знаний очень высоки», – отметил эксперт.

Когнитивные и метакогнитивные аспекты smart-образования стали предметом исследования доктора философских наук, профессора

кафедры социологии ХГУ «НУА» Е. В. Батаевой, доклад которой вызвал большой интерес и дискуссию.

Последующие выступления экспертов – профессоров из Германии, доктора Клаудии Випке (университет г. Мешедде) и доктора Эвальда Миттельштедта (университет г. Вайнгартен), академика НАН Украины, руководителя Северо-Восточного научного центра НАН Украины академика В. П. Семиноженко дополнили интереснейшую картину возможностей и вызовов, которые несёт с собой образования эпохи smart.

Участники конференции неоднократно отмечали, что межпредметность и междисциплинарность подходов, анализ проблем с точки зрения теоретиков и практиков, помноженные на реальные международные подходы – своеобразная изюминка конференций НУА, но, конечно, и сложность, ибо ведение дискуссий в рамках очерченного предметного поля – задача не из легких.

Так или иначе, но и экспертный блок, и дискуссия никого не оставили равнодушным, ибо развитие образования в условиях smart – предмет интереса и тревоги представителей самых разных научных школ, направлений и педагогических моделей. Скорость изменений, которые перекраивают современное образование практически ежедневно, требует принципиально иных подходов и методик. Обучать и обучаться одновременно – задача, которую преподавательский корпус никогда ранее не решал. Более того, изменение роли преподавателя вынуждает не просто менять методики, а кардинально трансформировать весь образовательный процесс. И как отвечать на эти вызовы без ущерба для качества образования никто сегодня сказать пока не может.

Реформирование систем образования происходит повсеместно. Практически все цивилизованные страны ищут ответы на вызовы времени, предпринимая реформы, направленные на адаптацию системы образования к условиям перманентных изменений в цифровую эпоху. Но участники конференции отмечали, что такие реформы пока не завершены ни в одной стране, что не даёт возможности опереться на опыт, избежать чужих ошибок и вынуждает постоянно идти на эксперименты и пилотные проекты, результаты которых порой полностью просчитать практически невозможно.

В ходе обсуждения неоднократно звучали суждения о том, что в условиях smart эпохи ценность представляет экспериментальная работа и опыт не только больших университетских систем, но и отдельных университетов, ибо по мере развития современных образовательных процессов, их дифференциация и диверсификация возрастают кратно.

Анализ лучших практик и своеобразных «точек роста» позволяет находить если не общие подходы, то хотя бы общие стратегические векторы, способствующие появлению и закреплению инновационной составляющей в деятельности университетов, которые сегодня переживают далеко не лучшие времена независимо от региона или страны пребывания.

Особое внимание на конференции было уделено вопросам развития массовых онлайн-курсов, их возможностей и роли в современном образовании, рисков, с ними связанных. Большинство специалистов сходятся во мнении (хотя здесь и нет единодушия), что MOOC способны существенно снизить издержки высшего образования – при глобальном и правильном их применении, но не должны заменять собой традиционное аудиторное общение преподавателя и студента, ибо исключение культуры диалога наносит непоправимый вред качеству образования, самой его сути, построенной на диалогости и общении.

XVII международная научно-практическая конференция ещё раз подтвердила потребность современного образования в создании экспертных дискуссионных площадок, на которых специалисты имеют возможность в экспертном же сообществе обсудить результаты исследований, проверить гипотезы и сравнить подходы.